

**“questo non
è un grupppo!”**

Angelica Sbarra	7085658
Erica Scarpi	7085192
Nadia Usai	7084192

cubo- continuo

Questo non è un cubo!

Tavola per il Brainstorming

"Keywords" Tema: storyboard

20min.

DIAMO IL VIA alla sessione di Brainstorming

SE NECESSARIO,
UTILIZZARE IL BOX
DOMANDE
PER INIZIARE LA
SESSIONE:

1. C'è qualcuno del gruppo che ha mai utilizzato questo strumento?
2. Cos'è uno storyboard?

Inserire altre domande

3. com'è uno storyboard
e come vorremmo che
fosse il nostro?

4. _____

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlare con un tutor.

ascolta

vivi attivamente l'esperienza

dai il tuo contributo

Keywords

che cos'è uno
storyboard?

Casella
Strumento
Obbiettivo e finale
Inizio-fine
Risoluzione problema

Keywords

selezione delle keywords

Spazio

Labirintico
Tentacolare
Solido
Curvilineo
Piatto e no profondità
Lineare e continuo
Oridine
Discontinuo

Indagine

Un punto di vista
Parallelismi
Dettagliato
Narrazione
Raccontare
Creazione
Approfondito

Poliedrico

Multi-interpretazione
Polivalente
Multivisionario

Interazione

Personale
Modulare
Ludico
Modificabile

Tattile

Disegno
Colore
Vocale
Multisensoriale

Ciclico

Conclusivo
Cronologico
Ricorsivo
Ripetitivo
Infinito
Univoco

Tavola per il Concept

"Concept"

Keywords selezionate (max.6): ciclico, poliedrico, interazione
indagine, tattile, spazio, ludico

antiche animazioni

→ può essere +
essenziale?

+ Si! geometrizziamolo!

+ Sono limitate;
c'è un problema?

Si possono mettere
+ scene sulla
stessa faccia (10)

+ diversi legni
+ da capire
quante ce ne
permette la fisica

a) che materiale?
b) quante scene possiamo
creare?

possiamo usare un insieme di cubi
che RUOTANDO cambiano scena

capiamo!
rendiamo i
rettangoli dei
solidi (?)

proviamo a creare scene
separate ma solide
nello spazio

← manteniamo
i rettangoli dello
storyboard?

+ oke, ei sta
es. ogni faccia di un
poliedro diventa una
scena

ma anche con figure
più complesse

ma anche:

→ + più storie!

Su ogni lato c'è una
scena diversa e la
Storia si può comporre
in VARIABILI DIVERSE

come rendere la lettura
ciclica?

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

Sviluppo del concept

La persona numero 1, pensando al concetto di ciclicità ha disegnato una bozza iniziale.

L'idea parte dagli antichi zootropi. Posizionando le immagini dello storyboard in un cilindro volevamo riproporre il concetto di ciclicità e ripetitività permettendo anche l'interazione con l'utente.

Andando avanti, è emersa l'idea di semplificarne la **forma, geometrizzandola.**

La geometrizzazione ci ha portato a formulare nuovi metodi per unire le varie forme, inserendo in maniera più attiva le immagini al progetto.

Le proposte si basavano su:

Un **puzzle di cubi.**

Forme tridimensionali complesse alle cui facce corrispondeva un'immagine.

Successivamente l'idea si è sviluppata in una composizione di cubi, collegati tra loro, che ruotano ciclicamente. Ad ogni rotazione si rivelano nuove facce e quindi nuove "scene".

Tavola per il Concept

"Concept"

Keywords selezionate (max.6): _____

come uniamo i cubi tra loro?

+ con scotch / cardini dipende da dimensioni

→ PERO' potrebbe essere uno spreco se uso una sola volta, no?

+ + pensiamo come uno strumento riutilizzabile

usiamo magneti sottili magari

non diventano poi difficili da aprire?

+ come facciamo a far capire da dove cominciare a leggere la storia?

serve uno schema x l'utente?

↓ dovrebbe essere facilmente comprensibile! ma dallo strumento stesso o tramite uno schema?

Se lo rendiamo riutilizzabile, possiamo farlo costruire direttamente all'utente

se invece fosse magnetico? le immagini si attaccano + facilmente

↓
o diamo degli indizi (tipo linee sui bordi, simboli, ecc...)

o lasciamo che l'utente scopra da se' la cronologia della storia

+ ma 10 immagini forse sono poche? come si risolve?

↳ se servono + immagini, con dei cubi abbastanza grandi allora si può mettere un'immagine per casella invece che x faccia del cubo → tanto è divisa dalle caselle appunto

↓
la seconda, così l'utente scopre la storia e la ricompone in autonomia + ludicità

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

Analisi delle problematiche

Abbiamo rilevato una problematica riguardo il **numero limitato delle scene rappresentabili**; l'idea originaria prevedeva delle immagini divise nelle diverse facce dei cubi, vincolando molto il numero delle immagini.

-La soluzione che abbiamo pensato propone invece la **disposizione di più immagini in una faccia**. In questo modo, a seconda delle esigenze, su uno stesso lato della costruzione si possono inserire più immagini della grandezza e delle proporzioni necessarie.

Abstract

Abbiamo creato un **sistema «infinito»** composto da **otto cubi** uniti tra loro da un particolare schema di giunzioni nascoste. Lo spostamento di un singolo cubo implica e influenza il movimento di anche tutti gli altri, adiacenti e non in un loop continuo e ripetitivo.

In questo modo la linearità della storia viene compromessa e l'andamento di lettura dello storyboard è **a discrezione dell'utente**; ricomponendo le varie immagini, sarà l'utilizzatore stesso a **decodificare, comporre e allineare** cronologicamente inizio, svolgimento e conclusione della narrazione anche.

La duplice azione di ricomposizione dell'immagine e di organizzazione cronologica delle singole caselle da origine a **collegamenti inaspettati**, fa emergere aspetti meno evidenti e, grazie al ruolo attivo affidatogli, l'**utente si ritrova** maggiormente **partecipe** e sviluppa maggiore attenzione e comprensione dei contenuti tematici.

Prototipo

Modello

